

OPEN International ACCESS WEEK

19. – 26. ŘÍJNA 2020

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

ČTENÍ O OPEN ACCESS

Při příležitosti Týdne otevřeného přístupu vám přinášíme přehled zajímavých článků, které vyšly v nedávné době a věnují se tématům spojeným s otevřeným přístupem. Pokud ještě dobře nevíte, co to tzv. open access je, hned následující text od univerzitního Centra pro podporu open science vám zprostředkuje základní informace (klikněte na obrázek).

Hlavní myšlenky publikačního modelu open access shrnují Šárka Grofová a Tereza Simandlová, které působí v letos vzniklém Centru pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy. V článku vysvětlují nejčastější mýty spojené s otevřeným přístupem a věnují se i predátorům.

Základní principy open science a Plánu S shrnuje v přehledném článku Eva Hnátková, open science manažerka Národní technické knihovny v Praze.

Jedním z hojně diskutovaných témat současnosti jsou tzv. predátorské časopisy. Narušují věrohodnost vědecké komunikace, která je založena na prezentaci objektivních výsledků z výzkumu a vývoje. O predátorství píše Adam Kolín z Národní lékařské knihovny.

Téma predátorských časopisů se dostalo i na stránky hlavních médií. Server Aktuálně.cz píše o predátorských praktikách firmy Univerzální spolek pro aplikovaný výzkum, která sídlí v Praze.

Otevřenému přístupu se věnuje květnové číslo Akademického bulletinu Akademie věd ČR (5/2020). Jak se k otázce open science staví Akademie věd ČR a jaké jsou praktické zkušenosti Knihovny AV ČR?

Shrnutí konference KRECon 2019, která se uskutečnila 7. a 8. listopadu 2019 v Národní technické knihovně a nesla podtitul Open Access – Seeking balance, přináší portál Věda a výzkum.

Zpráva z webináře, který připravilo Centrum transferu technologií AV ČR (CETTAV). Akce hledala odpovědi např. na otázky, jaké hlavní překážky stojí dnes v cestě otevřenému přístupu a jak je překonat nebo kam směřuje vývoj a zavádění otevřených principů ve vědecké sféře?

REGON je pravidelné setkání zástupců grantových kanceláří výzkumných organizací, které jsou aktivní v zapojování do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. V červnu 2020 proběhlo setkání na téma Open Science – aktuální stav a mezinárodní pohled. Vše podstatné obsahují prezentace Jiřího Marka, Matěje Myšky a Michala Růžičky.

Zpráva ze semináře Otevřené repozitáře 2019, který proběhl v termínu 28. – 29. května 2019. Pro tento ročník bylo vybráno téma Od vizí k akčním plánům. Diskutovalo se o tom, kolik stojí zlatá cesta OA, o sběru dat o publikačních poplatcích (APC) i o Plánu S. Dále byly představeny akční plány OA České a Slovenské republiky.

Nakladatelství českých univerzit postupně zavádí publikování v režimu open access. O proměně role univerzitních nakladatelství, která už dávno nejsou jen producenti skript, píše Vladimíra Kučerová, ředitelka nakladatelství ČVUT.

Komentář Libora Ansoerge, který pracuje ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i. Autor se zamýšlí např. nad tím, zda přínosy otevřeného přístupu převáží náklady s ním spojené a jak celou věc technicky a organizačně ve vedení výzkumné organizace zajistit.

Názor profesora fyziky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Jana Valenty na publikační model open access. Polemizuje s ním vedoucí Laboratoře molekulární imunologie Václav Hořejší.

Problémy spojené s otevřeností vědeckých výsledků a technických inovací se v posledních týdnech dostaly kvůli coronavirové pandemii do popředí. Co má být dostupné a kdy? Jak nastavovat práva duševního vlastnictví v oblastech, které jsou financovány z veřejných zdrojů? Nad těmito otázkami se zamýšlí Martin Buček z Technologické agentury ČR.

Rozhovor s Martinem Svobodou, ředitelem Národní technické knihovny (NTK), který hovořil o otevřeném přístupu ve vědě, aktuálních projektech NTK v této oblasti a budoucnosti Národního centra pro elektronické informační zdroje – CzechELib.

Zpráva z Velké Británie – tamní agentura UKRI (United Kingdom Research & Innovation), která financuje veřejný výzkum ve Velké Británii, zveřejnila nový návrh na řešení otázky otevřeného publikování výstupů z vědeckých projektů. Nejpozději od roku 2024 by měly být povinně zveřejňovány v otevřeném formátu.

Evropská komise v březnu 2020 oznámila výherce výběrového řízení na zbudování nové otevřené publikační platformy, kterou budou mít možnost využívat všichni příjemci finančních prostředků z rámcového programu na podporu výzkumu a vývoje v EU. Spuštění nové platformy je plánováno na začátek roku 2021.

Přední nizozemské vědecké instituce na konci května 2020 uzavřely smlouvu s vědeckým vydavatelstvím Elsevier. Přelomová smlouva má zajistit volný přístup k nizozemským vědeckým článkům. Uzavření dohody pravděpodobně napomohl i koronavirus.

Christian Gutknecht, specialista na informační systémy ve švýcarské National Science Foundation, zhodnotil výsledky dohody Read & Publish uzavřené mezi švýcarskými univerzitami a nakladatelstvím Elsevier. Podle Gutknechta je dohoda nevýhodná a netransparentní.

Evropská komise v pondělí ve spolupráci s několika partnery spustila evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a komplexně sdílet dostupné vědecké informace. Platforma je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snahách EU o podporu evropských a světových vědců v boji proti pandemii COVID-19.

Jako odpověď na pandemii se komunita vydavatelů vědeckých článků rozhodla pro poskytnutí bezplatného přístupu ke kvalitnímu recenzovanému výzkumu souvisejícímu s COVID-19, který by byl za normálních okolností placený. Proto ve vědecké obci vybulbala na povrch dlouhotrvající otázka, zda výzkum může být bezplatně přístupný komukoliv.

Jaké je směřování politiky otevřené vědy v mezinárodním výzkumu v ICT? Jak nastavovat práva duševního vlastnictví v oblastech, které jsou financovány z veřejných zdrojů? To řeší i mezinárodní konsorcia financující výzkum napříč Evropou. Jedním z nich je ERA-Net cofund CHIST-ERA, zaměřený na podporu výzkumu v oblasti ICT. Členem tohoto 28 členného konsorcia je také Technologická agentura ČR.

Další zdroje informací o otevřeném přístupu:

- [Centrum pro podporu open science UK](#)
- [Středisko vědeckých informací LFP](#)
- [Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR](#)

S dotazy ohledně otevřeného přístupu kontaktujte
fakultního koordinátora open access pro Lékařskou fakultu v Plzni

Mgr. Libuši Stupavskou

e-mail: openaccess@lfp.cuni.cz

Tento dokument byl podpořen projektem **OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II**, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

autor: Mgr. Libuše Stupavská

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

HR EXCELLENCE IN RESEARCH